

**MAHMUDXO'JA BEHBUDIY
IJODI VA FAOLIYATIDA
TURKIY XALQLARNING
OZODLIGI HAMDA
BIRLASHUVIGA BO'LGAN
E'TIBOR**

Barchinoy JO'RAEVA

O'zbekiston jurnalistika va ommaviy
kommunikatsiyalar universiteti
talabasi mustaqil tadqiqotchisi xalqaro
jurnalist

ORCID: 0009-0006-2249-2415

Annotatsiya: Ushbu maqolada
jadidchilik harakatining yirik
namoyondasi Mahmudxo'ja Behbudiy
ijodida Turkiston xalqlarining
ozodligi g'oyasi ilmiy-nazariy jihatdan
tadqiq etilgan. Behbudiyning
publitsistik, dramatik va ma'rifiy
asarlari misolida millat, til, din va
ma'rifat masalalaridagi qarashlarini
tahlil qilib o'tadi. Shu bilan birga
Behbudiy faoliyatini o'rgangan
zamonaviy olimlarning ilmiy
xulosalariga tayanilgan holda uning
turkiy xalqlarning ma'naviy
uyg'onishidagi o'rni ochib beriladi.

Kalit so'zlar: Behbudiy,
jadidchilik, turkiy xalqlar, milliy
birlik, ma'rifat, matbuot, mafkura.

Аннотация: В данной статье
научно и теоретически исследуется
идея свободы народов Туркестана в
творчестве Махмудходжи Бехбуди,
видного деятеля движения
джадидов. На примере
журналистских, драматических и
просветительских работ Бехбуди
анализируются его взгляды на
вопросы нации, языка, религии и
просвещения. Одновременно, на
основе научных выводов
современных ученых, изучавших

творчество Бехбуди, раскрывается
его роль в духовном пробуждении
тюркских народов.

Ключевые слова: Бехбуди,
джадидизм, тюркские народы,
национальное единство,
просвещение, пресса, идеология.

Annotation: This article
scientifically and theoretically studies
the idea of freedom of the peoples of
Turkestan in creativity of
Mahmudkhodja Behbudi, a prominent
figure of the Jadid movement. Using
the example of Behbudi's journalistic,
dramatic and educational works, it
analyzes his views on issues of nation,
language, religion and enlightenment.
At the same time, based on the
scientific conclusions of modern
scholars who have studied Behbudi's
work, his role in the spiritual
awakening of the Turkic peoples is
revealed.

Keywords: Behbudi, Jadidism,
Turkic peoples, national unity,
enlightenment, press, ideology.

20-asr oxiri-21-asr boshlarida
Turkiston o'lkasida yuzaga kelgan
jadidchilik harakati milliy uyg'onish
davrida muhim ahamiyat kasb etdi. Bu
harakat namoyondalari orasida
Mahmudxo'ja Behbudiy alohida o'rin
tutadi. U faqatgina ma'rifatchi yoki
dramaturg emas, millatning ma'naviy
va mafkuraviy birligi uchun kurashgan
jamoat arbobi sifatida ham tarix
sahifalaridan joy olgan.

Behbudiy yashagan davrda
Turkiston, xossatan, turkiy xalqlar,
mustamlakachilik siyosati ta'sirida
og'ir va parokanda holatda edi. Mana
shunday sharoitda u millatni uyg'otish,
o'zlikni anglash, til va ma'rifat orqali

ozodlikka erishish g‘oyalarini oldingan surdi. Bu haqda jadidshunos olim, filologiya fanlari doktori, professor marhum Begali Qosimov shunday e’tirof etgan: “Mahmudxo‘ja Behbudiy XX-asr bo‘sag‘asidagi Turkistonning orzu-armonlaridan biri sifatida maydonga keldi” [1].

Ta’kidlash joizki, Mahmudxo‘ja Behbudiyning jamoatchilik faoliyati uning butun ijodiy va ma’rifiy qarashlarining amaliy ifodasi sifatida namoyon bo‘ladi. U jadidchilik harakatini faqat nazariy g‘oyalar majmui emas, balki jamiyatni isloh qilishga qaratilgan keng qamrovli ijtimoiy harakat deb anglagan. Shu sababdan Behbudiyning faoliyati maorif, matbuot, noshirlik, teatr, sayohat va jamoat ishlarini o‘z ichiga qamrab olgan.

Behbudiyning mafkuraviy qarashlarida ma’rifat yo‘li orqali milliy ozodlikka erishish g‘oyalari markaziy o‘rinni egallab kelgan. U Turkiston o‘lkasining turli shaharlarida bo‘lib, mahalliy aholining turmush tarzi, ahvolini yaqindan o‘rganadi, ularni birlashtiruvchi omil sifatida esa til, din va ma’rifatni ko‘rsatadi. Behbudiy uchun turkiy birlik eng avvalo ma’naviy birlik edi. Hatto ingliz tadqiqotchisi Adiib Xalidning ta’kidlashicha, Mahmudxo‘ja Behbudiy va boshqa jadidlar millat taraqqiyotini milliy o‘zlikni anglash bilan bog‘laganlar, ya’ni milliy ong uyg‘onmas ekan, jamiyat rivoji mumkin emas [2].

Behbudiy milliy matbuotni yo‘lga qo‘ymay turib taraqqiyotga erishish imkonsiz ekanini e’tiborga olib, 1913-yil apreldan “Samarqand”

gazetasini chiqardi. Biroq gazeta 45 ta sonidan keyin yopildi. 1913-yil 20 avgustidan u Turkistondagi birinchi jurnal -“Oyna”ni chiqara boshladi. Kavkaz, Tatariston, Eron, Afg‘oniston, Hindiston va Turkiyagacha tarqalgan bu jurnal xalqimiz qalbidagi milliy ozodlik ruhini kuchaytirishda muhim o‘rin tutdi [7].

“Oyna” jurnali haqida jadidshunos olim, filologiya fanlari doktori, professor Begali Qosimov shunday fikrlarni bildirgan: “Jurnal o‘lkada milliy g‘oyalarning tarqalishida muhim rol o‘ynadi, turkistonliklarga ham o‘zlarini, ham dunyoni boricha ko‘rsatishga harakat qildi, o‘zbek adiblarininggina emas, umumturk olamining eng yaxshi qalam egalari ijodi bilan tanishtirib bordi”[3].

Bu nashrlarda e’lon qilingan Behbudiyning maqolalari tarqalish geografiyasiga ko‘ra musulmon va turkiy xalqlarning ozodlik harakatlariga o‘z ta’sirini o‘tkazgan deyishimiz mumkin. Behbudiy nafaqat Turkiston, shu bilan birga turkiy xalqlarning umumiy tarixi, taqdiri va kelajagi haqida ham mulohazalar yuritadi. Uning fikricha, mustamlakachilik sharoitida yashagan xalqlar faqat o‘zaro hamjihatlik va ma’rifat orqali o‘z huquqlarini himoya qila oladilar. Zotan, jadidchilar jamiyat rivojining bosh yo‘li – ma’naviyat va ma’rifat yo‘lini tanlash orqali o‘zlarining yaratuvchilik niyatlarini namoyon etganlar.

Bu borada atoqli olim, O‘zbekiston Fanlar akademiyasining akademigi, marhum Naim Karimov

shunday deydi: “Mutafakkir, islom diniga e’tiqod qiluvchilar faqat Turkistonda yashaydigan musulmonlardan iborat emas, deydi. Barcha musulmonlar bir jonu bir tan bo’ladigan bo’lsa, ular mustamlakachilik zanjirlarini bemalol uzib tashlay oladi, lekin faqat birlashish emas, balki ma’rifatli bo’lish ham kerak, deydi” [4]. Mana shu fikrlardan Behbudiyning mafkuraviy dunyoqarashi kengligini, nafaqat Turkiston, dunyodagi jami musulmon va turkiy xalqlar ham nazarda tutilganligini anglashimiz mumkin. Jadidchilar tarixdan ma’lumki, dastavval islom yoki turk bayrog’i ostida harakat qilishni ham o’z tajribalaridan o’tkazganlar.

Bu o’rinda filologiya fanlari doktori, professor Halim Sayidov shunday yozadi: “Bolsheviklar hokimiyatni qo’lga kiritgach, Behbudiy «Russiyani bir parchasi» bo’lishdan voz kechdi, biroq ozod Turkistonda qonunlarni Millat Majlisi chiqarishi lozimligini ta’kidladi: «Muxtoriyatni Millat Majlisi har bir xalqg’a naf’ini ko’zda tutub qonun chiqarur». Ana shu qarashning o’ziyoq islom yoki turk bayrog’i ostida yagona davlat tashkil etish maqsadi yo’qligini ko’rsatadi. Lekin bu qarashlar islomchilik, turkchilik g’oyalarini o’rgangach, anglagach shakllanganligini ham inobatga olmoq joiz” [5].

Mahmudxo’ja Behbudiy ijodida turkiy xalqlarning birligi g’oyasiga faqat nazariy maqolalarda emas, shuningdek, badiiy asarlarida ham chizgilar berilgan, desak yanglishmaymiz. Masalan, uning

“Padarkush” dramasi jadid adabiyotida burilish nuqtasi bo’lib, jamiyatdagi ma’naviy inqirozni ochib bergan asar sifatida baholanadi. Dramada aks ettirilgan voqealar orqali Behbudiy millatning parokandaligi, jaholat va ma’rifatsizlik qanday fojealarga olib kelishini ko’rsatadi. “Padarkush”dagi g’oyaviy mazmuni tahlil qilar ekan, professor Begali Qosimov shunday ta’riflaydi: “millat uchun shunday oyna kerak ediki, unda u o’z qabohatini ham, malohatini ham ko’ra olsun”[6]. Dramadagi boy – o’sha kezda farzandlarining zamon talablari darajasida ta’lim olishiga loqayd qaragan Turkiston, Toshmurod esa o’sha davrdagi bilimsiz va dunyo bexabar vatandoshlarimiz ramzi edi. Bu orqali Behbudiy millatni ilmsizlik va jaholat oqibatlaridan ogoh etdi, faqat ma’rifat vositasidagina dunyodagi mutaraqqiy davlatlar darajasiga yuksalish mumkinligini anglatdi [7].

Dramada, ziyoli insonning xarakteristikasi keltirilar ekan, u xorijiy ellar tajribasidan xabardor bo’lishi, ilg’or ta’lim dargohlarida bilim olishi kabi zaruratlar ham ko’rsatiladi. Bu bilan muallif turkiy xalqlarning ozodligi, taraqqiy etishi, ma’rifati uchun huddiki bir formulani berganday bo’ladi. Shuningdek, Behbudiy til masalasiga alohida e’tibor qaratib, turkiy xalqlarning adabiy tili yaqin bo’lishi kerakligini ham ta’kidlaydi.

Ma’rifat masalasi dolzarblik kasb etar ekan, Behbudiy turkiy xalqlar uchun yagona til masalasida ham o’z fikrlarini bayon etgan. Hatto sotsiologik so’rovnoma olib borib,

1915-yilda “Til masalasi” deb nomlangan maqolani e’lon qilgan. Bu borada jadidshunos, falsafa doktori, Toshkent davlat o‘zbek tili va adabiyoti universiteti prorektori Zaynobiddin Abdurashidov shunday ta’kidlaydi: “«Til masalasi» maqolasining ikkinchi qismi turkiy xalqlar uchun yagona, soddalashtirilgan adabiy til yaratish masalasiga bag’ishlangan. Behbudiyning ta’kidlashicha, u ushbu masalani yoritishda «betarafona» yondashishga harakat qilgan. Behbudiy sheva va lahja bilan «adabiy til» o‘rtasidagi farqni ko‘rsatish uchun Volgabo‘yi tatarlari, Kavkaz xalqlari bosib o‘tgan yo‘lni tahlil qilishdan boshlaydi. Unga ko‘ra, tatarlar va ozarbayjonlar nashr qilayotgan matbuot «tili» «ko‘cha tili»dan «necha daraja oliy» ekani har bir gazeta o‘qiydigan ziyoliga ma’lum” [8].

Behbudiy o‘z xalqining kelajagini faqat ma’rifat masalalari bilangina bog‘lab qo‘ymagan. Har taraflama ma’lumotli bo‘lgan alloma o‘z xalqining kelajagi qanday kechishi lozimligi masalasi bilan ham qiziqib, boshqa davlatlarning siyosiy tuzumini o‘rgangan va qaysi davlat tuzumidan andoza olish mumkinligi borasida bosh qotirgan. Shu nuqtai nazardan qaraganda, Behbudiyning 1906-yil nashr etilgan "Kitobi muntahabi jug‘rofiyai umumiy" ("Umumiy jug‘rofiyadan saylanma kitob") degan asari, ayniqsa, muhimdir [9].

Bizningcha, Mahmudxo‘ja Behbudiy ijodi va faoliyatini to‘liq anglash uchun uni umumturkiy ma’naviy makon doirasida o‘rganish muhim ahamiyat kasb etadi. 19-asr

oxiri 20-asr boshlarida turkiy xalqlar yashagan hududlarda ijtimoiy-siyosiy uyg‘onish jarayonlari kuchayib, milliy o‘zlikni anglash harakati avj olgan pallada Qrim, Volga bo‘yi, Kavkaz va Usmonli Turkiyasida shakllangan islohotchilik g‘oyalari Turkiston jadidlari, jumladan, Mahmudxo‘ja Behbudiy qarashlariga ham katta ta’sir ko‘rsatdi.

Behbudiy Ismoil G‘aspiralining “Tilda, fikrda, ishda birlik” shiorini chuqur qabul qilgan mutafakkirlardan biri edi. U G‘aspiralining “Turjumon” gazetasini muntazam o‘qib borgan, unda chop etilgan maqolalar orqali Qrim-tatar jadidchiligining asosiy yo‘nalishlari bilan yaqindan tanish bo‘lgan. Gazetada ko‘tarilgan asosiy masalalar, ya’ni, umumturkiy til, zamonaviy ta’lim, millatning siyosiy ongi kabi masalalar Behbudiy publitsistikasida ham yetakchi o‘rinlarni egallab kelgan.

«Tarjumon» gazetasi Rossiya musulmonlarini mamlakat va Fapb madaniy olamida yuz berayotgan voqealardan xabardor etar, turkiy xalqlarning ta’lim-tarbiya tizimini isloh qilish, islomiy maktablar va madrasalarda dunyoviy fanlardan ham saboq berish, kishilarning dilda, fikrda, ishda birdamligini ta’minlash maslaklarini izchil targ‘ib qiladiki, u bilan tanishuv Turkistondagi barcha ziyolilar kabi Mahmudxo‘ja Behbudiyning ong va tafakkurida xam keskin o‘zgarishlarni yuzaga keltirdi [10].

G‘aspirali va Behbudiyning yaqinlashtirgan asosiy jihatlardan biri bu ta’lim islohotiga bo‘lgan munosabatdir. Ikki mutafakkir ham

eski maktab tizimini tubdan isloh qilish, yangi usul maktablarini yaratish orqali turkiy xalqlarning ma'naviy uyg'onishiga erishish mumkin, deb hisoblaganlar. Behbudiy turkiy xalqlarning ta'lim tizimini isloh qilish, zamonaviy fanlarni joriy etish, matbuot orqali o'zaro axborot almashinuvini kuchaytirish zarurligini ta'kidlagan. Bu kabi g'oyalar o'sha davr uchun ilg'or va strategik ahamiyatga ega g'oyalar edi va bu bilan Behbudiyning intilishlarini yanada ahamiyatli qiladi.

Xulosa o'rnida shuni aytish mumkinki, Mahmudxo'ja Behbudiy ijodi va jamoatchilik faoliyati turkiy xalqlarning ma'naviy, mafkuraviy va madaniy birligi g'oyasini shakllantirishda beqiyos ahamiyatga egadir. U jadidchilik harakatining yirik namoyondasi sifatida millat taqdiriga faqat mahalliy yoki mintaqaviy muammo sifatida emas, balki umumturkiy va hatto, umuminsoniy nuqtai nazardan yondoshgan.

Mustamlakachilik sharoitida yashagan, siyosiy va iqtisodiy jihatdan qul holatiga tushib qolgan xalqlarni u faqat ma'rifat, zamonaviy ta'lim, matbuot va madaniy uyg'onish orqali birlashtirish mumkin, deb hisoblagan. Uning ijodida til masalasi turkiy birlikning asosiy poydevori sifatida qaralgan. Behbudiyning turkiy olam birligi yo'lidagi ijodi va faoliyatini o'rganish, turkiy xalqlar birligi haqidagi g'oyalarini yanada chuqur tadqiq etish bugungi kunda dolzarb vazifalardan hisoblanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Qosimov B. Mahmudxo'ja Behbudiy. Tanlangan asarlar. Toshkent.: Ma'naviyat.- 2006. B.-5
2. Adeeb Khalid, The Politics of Muslim Cultural Reform: Jadidism in Central Asia. Berkeley: University of California Press. - 1998.B.-117
3. Qosimov B. Milliy uyg'onish: Jasorat, ma'rifat, fidoyilik. Toshkent: "Ma'naviyat"-2002. B.-63
4. Mahmudxo'ja Behbudiy-millat allomasi.-URL: <https://bukhari.uz/?p=13218>
5. Sayidov H. Jadidchilik qaysi harakatga nisbatan yangi?-URL: <https://zarnews.uz/post/jadidchilik-qaysi-harakatga-nisbatan-yangi>
6. Qosimov B. Mahmudxo'ja Behbudiy. - URL:<https://ziyouz.uz/ilm-va-fan/adabiyot/milliy-uygonish/begali-qosimov-mahmudhuja-behbudiy-1875-1919/>
7. Mahmudxo'ja Behbudiy-Turkiston jadidchilik harakatining karvonboshisi.-URL: https://uza.uz/uz/posts/mahmudxoza-behbudiy-turkiston-zhadidchilik-harakatining-karvonboshisi_793156?q=%2Fposts%2Fmahmudxoza-behbudiy-turkiston-zhadidchilik-harakatining-karvonboshisi_793156
8. Abdurashidov Z. Til va dil birligi. Mahmudxo'ja Behbudiyning til borasidagi qarashlari. - URL:<https://daryo.uz/uz/2020/10/21/til-va-dil-birligi-mahmudxoja-behbudiyning-til-borasidagi-qarashlari/>

9. Sharipov R. Jadid adabiyotida yangilanish, islohot va mustaqillik uchun kurash g’oyalarning aks etishi. Monografiya. Toshent. -2023. B.-95-96.

Mustafaev J. Turkistonda jadidchilik harakatining shakllanishi va rivojlanishida Mahmudxo’ja Behbudiyning o’rni. –

URL:<https://slib.uz/uz/article/view?id=20365>